

PAGGAMIT NG SOCIAL MEDIA SA KASANAYANG PASALITA NG WIKANG FILIPINO NG MGA CEBUANONG MAG-AARAL

DOI: 10.5281/zenodo.16263873

CHARIS R. ARIBAL

Mag-aaral, Graduate School of Education, University of the Visayas
ORCID: 0009-0006-7739-8354
aribalcharis11@gmail.com

MIRAFLOR I. SALDUA, DALC-FILIPINO (Cand.)

Propesor, Graduate School of Education, University of the Visayas
ORCID: 0000-0002-9067-0184
saldumirafior@gmail.com

ULYSSES R. PASCUA

Guro, Benedicto College Cebu City Campus
ORCID: 0009-0004-3187-6459
eulahgo@gmail.com

ABSTRAK

Isinagawa ang pananaliksik na ito upang tukuyin ang kahalagahan ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino ng mga piling Cebuanong mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo sa Cebu Eastern College Inc. Layunin nitong malaman ang pananaw ng mga mag-aaral, antas ng kanilang kasanayan, at mga hamong kinakaharap nila sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wika. Gumamit ang mananaliksik ng deskriptibo at paghahambing na disenyo, gamit ang talatanungan bilang pangunahing instrumento. May kabuuang 150 mag-aaral mula sa kursong Edukasyon, Impormasyong Teknolohiya, at Pamamahala ng Panturismo at Pang-ospitalidad ang lumahok sa pag-aaral. Batay sa resulta, lumitaw na lubos na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng social media. Mataas ang antas ng kanilang kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat sa wikang Filipino. Gayunpaman, naranasan din nila ang ilang hamon gaya ng maling gramatika, distraksyon, kahirapan sa signal o datos, at kakulangan sa tamang gabay. Ipinakita ng pagsusuri na may positibo at napakataas na ugnayan sa pagitan ng pananaw sa social media at kasanayan sa wikang Filipino. Wala namang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw, kasanayan, at mga hamon batay sa kanilang kinabibilangang kurso. Mula sa mga natuklasan, iminumungkahi ng pag-aaral ang mas sistematikong paggamit ng social media sa pagtuturo ng wikang Filipino, lalo na sa antas ng kolehiyo. Inirerekomenda rin ang pagbibigay ng digital na literasiya, tamang gabay mula sa mga guro, at sapat na teknolohikal na suporta sa mga mag-aaral. Ang patuloy na pananaliksik sa mas malawak na konteksto ay hinihikayat upang higit pang maunawaan ang papel ng social media sa pag-unlad ng wika sa makabagong panahon.

Mga Susing Salita: *wikang Filipino, Cebuanong mag-aaral, social media, Edukasyon, Impormasyong Teknolohiya, at Pamamahala ng Panturismo at Pang-ospitalida*

PANIMULA

Ang teknolohiya, partikular ang social media, ay may malaking epekto sa araw-araw na buhay ng mga tao, dahil ito ang nagiging pangunahing daluyan ng komunikasyon at impormasyon. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mabilis na napapalaganap ang mga balita at ideya, kaya't nagiging malawak ang koneksyon ng bawat isa, kahit saan man sila naroroon. Isa sa mga aspeto na malaki ang pagbabago dulot ng social media ay ang wika, partikular na ang Filipino, na patuloy na nagbabago at umuunlad dahil sa mabilis na pagpapalitan ng mga bagong termino, slang, at istilo ng pagsasalita sa digital na mundo. Ang mga makabagong teknolohiya at platform na ito ay nagsisilbing salamin ng ating kultura, kaya't hindi na kataka-taka na ang social media ay naging isang mahalagang bahagi ng ating pang-araw-araw na pamumuhay, na nag-uugnay sa atin at nagiging tagapagpahayag ng ating identidad bilang mga Pilipino sa isang global na konteksto.

Walang alinlangan na binago ng social media kung paano nakikipag-ugnayan at nakikipag-usap ang mga tao sa isa't isa sa modernong panahon (Sriwilai & Charoensukmongkol, 2015), at lumipat sila sa pagiging mahalagang bahagi ng buhay panlipunan ng mga tao, gaya ng binanggit sa (Eijansantos, 2018). Ito ay naging posible ang uri ng komunikasyon na hindi napipigilan ni ng espasyo o oras. Dahil dito, ang mga tao ngayon sa mga heograpikal na espasyo at time zone ay maaaring makipag-ugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng paggamit ng Social media na humantong sa pagbabago ng mundo sa isang 'global village' (Aljehani, 2019). Kaya, walang pag-aalinlangan na ang mga tao ay naengganyo na mag-subscribe at gumamit ng mga aplikasyon ng social media para sa kanilang maliwanag na mga benepisyo sa mga tuntunin ng komunikasyon.

Ang mga mag-aaral sa kasalukuyan ay aktibong gumagamit ng iba't ibang uri ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto at paglinang ng wikang Filipino. Kabilang sa mga pinakaginagamit ay ang *Facebook*, *YouTube*, *TikTok*, at *Messenger*, na nagbibigay ng iba't ibang uri ng nilalaman gaya ng video, larawan, at tekstong nagpapalawak ng bokabularyo at kaalaman sa wika. Sa Facebook, maraming grupo at pahina ang tumatalakay sa wikang Filipino, habang sa YouTube at TikTok, may mga content creator na nagtuturo ng wastong gramatika, pagbibigkas, at pagsasalita sa mas kawili-wiling paraan. Sa paggamit naman ng Messenger, nagkakaroon ng aktwal na interaksyon sa wikang Filipino ang mga mag-aaral, lalo na sa usapan, diskurso, at kolaborasyon. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, mas nagiging madali, masaya, at makabuluhan ang akwisisyon ng wika sa kontekstong digital.

Ang paggamit ng social media ay may malaki at iba't ibang kahalagahan sa akwisisyon ng Wikang Filipino, na may mga positibo at negatibong aspeto. Sa isang banda, nakatutulong ito sa pagpapalawak ng bokabularyo ng mga gumagamit dahil sa pagkalantad sa iba't ibang porma ng wika, mula sa pormal hanggang sa mga salitang balbal. Ang social media rin ay nagiging plataporma para sa pagpapalaganap ng kulturang Filipino, kung saan natututo ang mga tao ng mga lokal na termino at kasaysayan (Pati, 2019). Subalit, sa kabilang banda, nagiging sanhi ito ng maling grammar at maling paggamit ng wika dahil sa mabilisang komunikasyon at paggamit ng slang. Ang mga kabataan, halimbawa, ay mas sanay sa paggamit ng mga abrebyasyon o "text speak" kaysa sa pormal na anyo ng wika. Bukod dito, ang sobrang pagdepende sa informal na komunikasyon sa social media ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagunawa sa mga pormal na diskurso at wika. Sa kabuuan, bagamat may mga benepisyo ang social media sa pagkatuto ng Filipino, mahalaga ang wastong gabay upang maiwasan ang mga negatibong impluwensiya nito sa wika.

Sa makabagong panahon, ang lungsod ng Cebu ay isa sa mga sentrong urbanong patuloy na yumayabong hindi lamang sa larangan ng turismo at ekonomiya kundi maging sa teknolohiya. Karamihan sa mga kabataang Cebuanong mag-aaral ay aktibo sa paggamit ng social media, kung saan araw-araw silang nakikibahagi sa mga plataporma gaya ng Facebook, TikTok, at YouTube bilang bahagi ng kanilang komunikasyon at libangan. Hindi maikakaila na ang teknolohiya, partikular na ang social media, ay nagsisilbing pangunahing daluyan ng impormasyon, pakikipag-ugnayan, at higit sa lahat, pagkatuto. Isa sa mga aspektong malaki ang naging pagbabago dulot ng social media ay ang wika, partikular na ang wikang Filipino.

Mahalagang pagtuunan ng pansin kung paano naapektuhan ng social media ang akwisisyon o pagkatuto ng wikang Filipino ng mga mag-aaral. Ayon sa datos, ang mga mag-aaral sa Cebu Eastern College ay patuloy na nahuhubog ang kanilang kasanayang pangwika sa pamamagitan ng kabababad sa digital na espasyo. Dito, napapalawak nila ang kanilang bokabularyo, lumalalim ang pakikipagtalastasan, at mas nagkakaroon ng kumpiyansa sa paggamit ng Filipino—ngunit kasabay nito ay ang panganib ng pagkaligaw sa pormal na gramatika, maling pagbabaybay, at pag-asa sa mga slang o balbal. Mahalagang suriin ang kahalagahan ng social media sa akwisisyon ng wikang Filipino ng mga piling Cebuanong mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo. Sa pamamagitan ng pagsusuri kung paano nakaapekto ang social media sa paraan ng paggamit ng wika, maaaring mas mapalawak pa ang pang-uunawa kung paano ito nagbabago at nakakaapekto sa komunikasyon, kultura, at pagkakilanlan ng mga indibidwal. Sa pagtuklas ng mga kahalagahan nito, maaaring magkaroon ng mas malalim ng pag-unawa at pagpapahalaga sa kahalagahan ng wikang Filipino sa kasalukuyang henerasyon. Sa ganitong konteksto, layunin ng pananaliksik na ito na suriin at maunawaan ang kahalagahan ng social media sa akwisisyon ng wikang Filipino ng mga piling Cebuanong mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo. Sa tulong ng pananaliksik na ito, inaasahan na magiging mas malalim ang kamalayan sa kung paano nakaapekto ang social media sa pag-unlad at paggamit ng wikang Filipino.

Ang pag-aaral na ito ay naglalayong malaman ang kahalagahan ng paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Nais rin malaman ng pag-aaral na ito ang pangunahing anyo ng wikang Filipino na natutunan ng mga tagatugon. Gusto ring talakayin ng pag-aaral ang mga positibo at negatibong impluwensiya ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Ang panghuli ay ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral na gumagamit social media sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Batayang Teoretikal

Isa rin sa mga teoryang nakasuporta sa pag-aaral na ito ay ang Teorya ng Social Network ni Liu et al. (2017). Ang teorya ng social network ay nakatuon sa papel ng mga ugnayang panlipunan sa pagpapadala ng impormasyon, pagpapadala ng personal o impluwensya ng media, at pagpapagana ng pagbabago sa ugali o pag-uugali. Mula noong 1960s, ang teorya ng social network ay makabuluhang pinalawak ang abot-tanaw ng pananaliksik sa mga epekto ng media, na may pagtaas ng aplikasyon ng mga pamamaraan ng pagsusuri ng network sa iba't ibang mga kontekstong empirikal. Ang dalawang-hakbang na daloy ng hypothesis ng komunikasyon, ang teorya ng mahinang ugnayan, at ang teorya ng diffusion ng mga inobasyon ay tatlong pangunahing teoretikal na diskarte na nagsasama ng mga konsepto ng network sa pag-unawa sa daloy ng mediated na impormasyon at mga epekto nito. Nag-aalok ang Social Network Theory ng isang makapangyarihang lens upang maunawaan ang kumplikadong dinamika ng paggamit ng social media sa mga mag-aaral. Ipinapaliwanag nito kung paano ginagamit ng mga mag-aaral ang mga platform na ito hindi lamang para makipag-ugnayan sa lipunan kundi para ma-access din ang mga mapagkukunan, bumuo ng mga relasyon, at impluwensyahan ang isa't isa. Ang paggamit ng social media ng mga mag-aaral ay nagpapakita ng

kanilang posisyon sa mga network, ang kanilang papel sa pagpapalaganap ng impormasyon, at ang kanilang kakayahang maimpluwensyahan o maimpluwensyahan ng kanilang panlipunang kapaligiran. Sa pamamagitan ng social media, pinalalakas ng mga mag-aaral ang kanilang mga koneksyon, pinalawak ang kanilang panlipunang kapital, at nag-navigate sa parehong akademiko at panlipunang mga larangan sa magkakaugnay na paraan.

Figura 1
Iskematik Dayagram

Ang teorya ng Social Network ni Liu et al. (2020), na nag-aalok ng makapangyarihang lens upang maunawaan ang kumplikadong dinamika ng paggamit ng social media sa mga mag-aaral ay magiging daan upang mabigyang bisa ang paggamit ng social media. Sa paggamit ng social media, nalilina ang pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan ng mensahe, pagbuo ng komunidad, mapag-aaralan ang ibat ibang aplikasyon na may kaugnayan sa akwisisyong ng kasanayan sa wikang Filipino. Ang akwisisyong ng kasanayan sa Wikang Filipino ay maaaring nagmumula sa pakikipagugnayan ng mga guro at kapwa mag-aaral dahil ang interaksyong ay mahalaga sa paggamit ng wika. Ang pag-unawa sa social network ng mga mag-aaral ay maaaring magamit upang bumuo ng isang epektibong programang interbensyon. Ang programa ay may layunin ng pagpapalakas ng mga koneksyon sa loob ng social network ng mga mag-aaral, pagbibigay ng mga mapagkukunan at suporta, at paglikha ng mga oportunidad para sa pakikipag-ugnayan at pakikipagpalitan. Halimbawa, maaaring mag-organisa ng mga online na forum o grupo kung saan maaaring magbahagi ang mga mag-aaral ng kanilang mga karanasan at matuto mula sa isa't isa.

Ipinapalagay ng pag-aaral na ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng social media ay may mahalagang kaugnayan sa kanilang pagkatuto ng kasanayan sa Wikang Filipino. Dagdag pa rito, sinuri rin ng pananaliksik kung may pagkakaiba sa kanilang pananaw at kasanayan batay sa kanilang kinabibilangang kurso.

Mga Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Dahil sa makabuluhang ugnayan sa pagitan ng lawak ng social media ng mga respondente at lawak ng kasanayan sa pagsulat sa Filipino, isiniwalat ng pag-aaral na mayroong makabuluhang kaugnayan, ngunit natukoy na negatibo ang relasyon. Samakatuwid, ang mataas na lawak ng pagkakalantad at paggamit ng social media ay lumilitaw na nakapipinsala sa pag-unlad ng kasanayan sa pagsulat sa wikang Filipino. Ipinapalagay na dahil ang pangunahing wika ng social media ay ang kakayahan ng mga mag-aaral na Ingles na magpahayag at makipag-usap sa ibang wika tulad ng Filipino ay mukhang hindi gaanong pinapaboran at kahit na sa isang lawak ay hinamon. Pinaniniwalaan na ang komunikasyong ginagawa sa social media ay nagsisilbing kasanayan sa wika, at dahil magkaiba ang mga wikang ito, halimbawa sa istruktura (Eijansantos, 2017).

Sa pandaigdigang konteksto, isinaad ni Wylie (2024) na ang social media revolution ay hindi lamang teknolohikal na pagbabago kundi isang panibagong anyo ng literacy na tinatawag na —digital linguistic immersion. Sa kanyang pagsusuri sa mga mag-aaral sa United Kingdom, natuklasan niyang mas bukas ang mga kabataan sa pagaaral ng wika kapag ito ay isinama sa digital platforms gaya ng blogs, vlogs, at social network interactions.

Samantala, ayon kina Kabilan et al. (2020) sa kanilang pag-aaral sa Malaysia, ang Facebook ay naging epektibong tool sa pagpapabuti ng kasanayang pangwika ng mga ESL (English as Second Language) learners. Bagamat Ingles ang tuon ng kanilang pagaaral, ipinakita nila na ang social media ay may kakayahang lumikha ng interaktibong kapaligiran na nagpapalalim ng kaalaman sa bokabularyo, pagbasa, at pagsusulat. Ang implikasyong ito ay maaaring ilapat sa konteksto ng wikang Filipino, lalo na kung isasaalang-alang ang kahalintulad na gawi sa paggamit ng social media sa Pilipinas.

Ayon naman kina Manca at Ranieri (2021), may mahalagang papel ang social media sa edukasyong lingguwistiko dahil sa likas nitong kolaboratibong katangian. Ang pakikipag-ugnayan ng mga estudyante sa kapwa nila sa iba't

ibang plataporma ay nagiging salik sa mas aktibong pagkatuto ng wika. Pinatunayan ito ng mga eksperimentong isinagawa sa Italy kung saan ginamit ang Facebook at WhatsApp bilang alternatibong midyum sa pagtuturo ng wika.

Sa Pilipinas, bagama't kakaunti ang mga pag-aaral sa social media at pag-aaral ng wika, may ilang mga pag-aaral na nag-ulat ng mahahalagang resulta na may kaugnayan sa epekto ng SNS sa pag-aaral ng wikang Ingles. Ayon kina Domingo at Aguillon (2021), nakikita ng mga mag-aaral sa kolehiyo ang social media bilang epektibong plataporma para sa pag-aaral ng wika at bokabularyo dahil sa maginhawang tampok nito. Ang pag-aaral ng Matolo-Langoh ay nagpakita na ang Grade 10 students mula sa isang pribadong paaralan sa Zamboanga City ay sumang-ayon sa paggamit ng Facebook bilang isang facilitative tool sa pagtuturo ng Ingles. Higit pa rito, iba pang mga pag-aaral itinampok ang positibong epekto ng social media sa mga kasanayan sa komunikasyon ng mga undergraduates (Magmanlac et al., 2018). Sa kabilang banda, ang mga ulat ng mga negatibong epekto ng social media tulad ng maling grammar, maling spelling at walang saysay na impormasyon ay natagpuang nakaapekto sa mga mag-aaral sa kolehiyo.

Ang pag-aaral ng epekto ng paggamit ng social media sa akwisisyon ng wikang Filipino ng mga piling Cebuanong mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo ay mahalaga sa kasalukuyang panahon dahil may mga makatarungang pangyayari na naglalarawan kung bakit ito ay may malaking epekto sa ating wika at kultura. Halimbawa, maraming magaaral ang tumutok sa social media bilang pangunahing paraan ng komunikasyon, kaya't natural na nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na buhay ang paggamit ng wika, kabilang na ang Filipino. Gayunpaman, napansin na ang ilan sa kanila ay mas sanay gumamit ng Cebuano o iba pang wika sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at ang Filipino ay madalas gamitin lamang sa mga pormal na sitwasyon o sa paaralan. Dahil dito, ang paggamit ng social media ay nagiging daan upang mas mapalaganap ang Filipino, ngunit may mga pagkakataon din na ang mga slang at mga bagong termino sa social media ay nagpapahina sa pormal na paggamit ng wika.

Ayon sa isang pagsusuri nina Guo et al. (2022), natuklasan nila kung paano nakatulong ang paggamit ng Shanbay app sa mga estudyante na matuto ng mga bagong salita. Nalaman nila na kapag ang mga mag-aaral ay nagtutulungan at tumulong sa isa't isa, natututo sila ng higit pang mga salita at nag-aral nang mas matagal. Nakatulong din ang app sa mga mag-aaral na matuto ng bokabularyo sa kanilang sarili. Sa isang eksperimento, nagsulat ang mga mag-aaral ng mga pangungusap gamit ang mga bagong salita at nakakuha ng mabilis na feedback mula sa kanilang mga guro sa isang social media app na tinatawag na NaverCafe. Sa isa pang pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik ang paggamit ng WeChat upang matuto ng bokabularyo ay hindi nakatulong sa mga mag-aaral na mas mahusay sa mga pagsusulit. Gayunpaman, natuklasan ng ibang pag-aaral na ang paggamit ng isang game-based na app na tinatawag na Baiczhan ay naging mas kumpiyansa at nasasabik sa mga mag-aaral tungkol sa pag-aaral ng mga bagong salita. Kahit na ang pakiramdam na may tiwala at motibasyon ay mabuti, hindi ito palaging nangangahulugan na ang mga mag-aaral ay magiging mas mahusay sa paaralan.

Ayon kay Francisco (2020), ang social media ay hindi lamang nagsisilbing plataporma ng komunikasyon kundi isa ring mahalagang kasangkapan sa paghubog ng kasanayang pangwika ng mga kabataang Pilipino. Sa kanyang pag-aaral sa mga Senior High School students sa Pampanga, natuklasan na ang madalas na interaksyon ng mga mag-aaral sa Facebook at YouTube ay nagdulot ng mas mataas na pagkakalantad sa mga salitang Filipino na ginagamit sa kolokyal at pormal na diskurso. Gayunpaman, binigyang-diin din ni Francisco ang panganib ng overexposure sa informal na gamit ng wika, na maaaring magbunsod ng pagkalito sa wastong balarila.

Sa pananaliksik ni Reyes at Torres (2022), kanilang tinalakay ang papel ng social media sa pagbubuo ng "linggwistikong identidad" ng mga mag-aaral. Sa kanilang obserbasyon sa isang pampublikong paaralan sa Quezon City, lumitaw na maraming estudyante ang mas komportableng gamitin ang Filipino sa social media kaysa sa pormal na pagsasalita sa klase. Naging tulay ang social media upang malinang ang kumpiyansa ng kabataan sa paggamit ng sariling wika, lalo na sa mga usapin ng kultura, lipunan, at politika.

Ang isa pang app na tinatawag na Zhimi ay ginamit din sa ibang pag-aaral. Tinitingnan ng isa pang pag-aaral noong 2021 kung paano nakatulong sa mga mag-aaral ang paggamit ng messaging app na tinatawag na WeChat na pahasayin ang kanilang bokabularyo habang nagsusulat. Ang ilang mga mag-aaral ay gumagamit ng WeChat para sa pagsusulat, at pagkatapos ng pitong linggo, sila ay naging mas mahusay sa paggamit ng mga bagong salita. Karamihan sa mga mag-aaral ay nag-isip na ang paraan ng pagsulat na ito ay masaya at kapaki-pakinabang, ngunit walang malaking pagkakaiba sa kung gaano sila kahusay kumpara sa regular na pagsulat. Sa pag-aaral na ito, matutunan ng mga mag-aaral kung paano ang paggamit ng social media at mga app tulad ng WeChat at Zhimi ay maaaring magbigay ng mga bagong pamamaraan sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa wika, partikular sa Filipino. Makikita nila kung paano ang mga modernong teknolohiya ay maaaring magsilbing kasangkapan sa pagpapalawak ng kanilang bokabularyo at sa pagpapabuti ng kanilang mga kasanayan sa pagsulat ng wikang Filipino at mga hamon batay sa kanilang kurso

METODOLOHIYA

Inilalahad sa kabatang ito ang pamamaraan o proseso sa ginawang pah-aaral tulad ng disenyo ng pananaliksik, paglalarawan sa kapaligiran, ang tumutugon sa pag-aaral, mga instrumentong ginagamit sa pangangalap ng datos, mga pamamaraan at pagtatasa sa mga nakalap na datos at ang mga etikal na pamantayan na dapat isalang-alang habang isinagawa ang pag-aaral.

Disenyo

Ginamit sa pag-aaral na ito ang disenyo ng paglalarawan at paghahambing. Ang descriptive comparative na disenyo ay isang kwantitatibong paraan ng pananaliksik na tumutukoy sa paghahambing ng mga grupo sa loob ng isang populasyon nang hindi minamanipula ang mga baryabol. Ang disenyo ay naging angkop sa layunin ng pananaliksik na matukoy kung may makabuluhang pagkakaiba sa pananaw ng mga mag-aaral at sa antas ng kanilang kasanayan sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Kapaligiran

Ang pananaliksik ay isinagawa sa Cebu Eastern College, Inc., na matatagpuan sa Kalye Leon Kilat, Lungsod ng Cebu. Bilang isang institusyong nasa puso ng isang maunlad at abalang sentro ng komersyo, ang paaralan ay nagbibigay ng isang kapaligirang angkop sa pag-aaral. Madali itong marating ng mga mag-aaral at kalahok sa pananaliksik dahil ito ay nasa isang pangunahing daanan na siniserbisuhan ng maraming pampublikong sasakyan.

Respondente

Ang mga kalahok sa pananaliksik ay mga mag-aaral na nasa unang taon ng kolehiyo na may edad labing-walo pataas. Sila ay nagmula sa tatlong pangunahing kurso: Edukasyon, Information Technology, at Hospitality and Tourism Management. Umabot sa kabuuang 150 ang bilang ng mga tagatugon, na pantay na nahati sa anim na programa: 25 mula sa kursong Bachelor of Elementary Education (BEED), 25 mula sa Bachelor of Secondary Education major in English (BSED-English), 25 mula sa Bachelor of Secondary Education major in Mathematics (BSED-Mathematics), 25 mula sa Information Technology, 25 mula sa Tourism Management, at 25 mula sa Hospitality Management. Ang maayos na distribusyon ng mga tagatugon mula sa bawat programa ay nakatulong upang makabuo ng balanseng representasyon at mas malalim na pagsusuri ukol sa epekto ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Talahanayan 1

Kurso ng mga Tagatugon

Kurso	Tagatugon	Percentage
BEED	25	16.667
BSED- English	25	16.667
BSED- Mathematics	25	16.667
BSIT	25	16.667
BSHM	25	16.667
BSTM	25	16.667
Total	150	100.0

Hindi tinanggap ng mananaliksik ang mga tagatugon na wala pang labing-walong taong gulang. Sinuri rin nang maigi kung ang mga kalahok ay aktibong nag-aaral sa Cebu Eastern College, Inc. Tiniyak na ang bawat tagatugon ay gumagamit ng cellphone bilang bahagi ng kanilang pag-aaral noong nasa mataas na paaralan pa sila. Ginamit sa pag-aaral ang quota sampling, isang uri ng non-probability sampling na kinapalooban ng pagpili ng tiyak na bilang ng kalahok mula sa mga partikular na subgroup sa loob ng populasyon. Sa pamamagitan nito, napili ang tig-25 na tagatugon mula sa bawat kurso upang maging kinatawan ng kani-kanilang larangan sa pananaliksik.

Instrumento

Nagsagawa ang mananaliksik ng sariling gawang talatanungan bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos. Nahati ito sa ilang bahagi upang masusing matukoy ang iba't ibang aspeto ng pananaliksik. Sa unang bahagi, tinipon ang mga impormasyon ukol sa propayal ng mga tagatugon, partikular ang kanilang kasarian at tirahan. Mahalaga ang bahaging ito upang matukoy kung may kaugnayan ang mga nabanggit na salik sa paggamit ng social media at sa kanilang karanasan sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Sa ikalawang bahagi, sinuri ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng social media. Tinalakay rito ang kanilang mga saloobin, paniniwala, at karanasan na maaaring positibo o negatibo, gayundin kung paanong nakaapekto ito sa kanilang pagkatuto at pang-araw-araw na buhay bilang mag-aaral.

Ang ikatlong bahagi ay nakatuon sa mga pagsubok at hamong kinaharap ng mga mag-aaral habang ginagamit ang social media sa kanilang pagkatuto. Kabilang dito ang mga karaniwang suliranin gaya ng pagkawala ng konsentrasyon, labis na oras sa paggamit, kawalan ng sapat na gabay, at iba pang salik na nakaapekto sa kanilang pagaaral.

Sa ikaapat na bahagi, tinukoy ng talatanungan ang mga uri ng social media na karaniwang ginagamit ng mga mag-aaral sa kanilang komunikasyon. Sinuri kung paano ang mga ito ay naging bahagi ng kanilang pakikisalamuha, pagpapalitan ng impormasyon, at pakikipag-ugnayan sa mga guro, kamag-aral, at iba pang indibidwal.

Panghuli, tinaya ng talatanungan kung paanong nakatulong o naging sagabal ang paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Sinuri rin kung paano ito nakaapekto sa kanilang kasanayan sa pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita. Sa kabuuan, ang instrumentong ito ay ginamit upang masagot ang mga layunin ng pagaaral at mailarawan ang lawak ng impluwensiya ng social media sa pagkatuto ng wika ng mga mag-aaral.

Pangangalap ng Datos

Ang mananaliksik ay sumunod sa tamang proseso ng pangangalap ng datos, ang mga proseso ay ang mga sumusunod:

Pre-Data Gathering. Ang mananaliksik ay gumawa ng sulat para sa Dekano upang humingi ng permiso na isagawa ang pananaliksik. Matapos itong maaprubahan, isinumite ito sa Institutional Review Board (IRB) para sa beripikasyon ng etikal na pamantayan. Kasunod nito, humingi rin ang mananaliksik ng pahintulot mula sa Pangalawang Pangulo sa Akademiya upang maisagawa ang pananaliksik sa Cebu Eastern College Inc. Kapag ang lahat ng liham ay pirmado at aprubado, ipinasuri at ipawasto ng mananaliksik ang ginawang talatanungan upang matiyak ang kaangkupan at bisa nito.

Actual Data Gathering. Ang mananaliksik ay nagtungo sa mismong lugar ng pananaliksik upang magsagawa ng oryentasyon sa mga impormante, kung saan ipinaliwanag ang layunin ng pag-aaral at ang nilalaman ng kaalamang pahintulot. Matapos nito, tinanong niya ang mga kalahok kung nais pa rin nilang lumahok sa pananaliksik. Ang mga pumayag ay pumirma sa form ng may-kaalamang pahintulot. Ang bawat panayam ay itinagal lamang ng lima hanggang sampung minuto bawat kalahok. Lahat ng panayam ay naitala ng mananaliksik para sa pagsusuri.

Post Data Gathering. Pagkatapos ng lahat ng panayam, isinulat ng mananaliksik ang mga naitalang sagot ng mga kalahok. Sa pagsusuri, kanyang tinukoy ang mga karaniwang tema o pattern sa mga tugon. Mula rito, sinuri at binigyang-kahulugan ng mananaliksik ang mga datos upang makabuo ng mga konklusyon batay sa layunin ng pananaliksik.

Pag-aanalisa sa Datos

Upang masuri ang mga nakalap na datos, gumamit ang mananaliksik ng mga pamamaraang estadistikal tulad ng karaniwang halaga (mean), pagkalat ng datos (standard deviation), pagsusuri ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawang grupo (independent samples t-test), at pagsusuri ng pagkakaiba sa pagitan ng tatlo o higit pang grupo (pagsusuri ng baryans o ANOVA).

Ang karaniwang halaga ay ginamit upang matukoy ang pangkalahatang kalakaran ng mga tugon ng mga tagatugon. Ang pagkalat ng datos ay nakatulong upang masukat kung gaano kalayo ang mga indibidwal na sagot mula sa kabuuang karaniwang halaga. Ginamit ang independent samples t-test upang maihambing ang resulta ng dalawang magkaibang grupo at malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa kanilang mga tugon.

Dahil may ilang datos na hindi normal ang pagkakakalat, gumamit din ang mananaliksik ng Kruskal-Wallis test, isang uri ng pagsusuring hindi umaasa sa normal na distribusyon. Ang pagsusuring ito ay nagsilbing kapalit ng karaniwang ANOVA at ginamit upang malaman kung may makabuluhang pagkakaiba sa pananaw, kasanayan, at mga hamon ng mga mag-aaral batay sa kanilang kurso.

Sa kabuuan, ang paggamit ng mga estadistikal na pagsusuring ito ay nakatulong upang maipakita nang mas maayos at mapagkakatiwalaan ang ugnayan at pagkakaiba ng mga baryabol sa pananaliksik.

Etikal na Konsiderasyon

Ang pag-aaral ay isinasagawa alinsunod sa mga alituntunin na nakasaad sa Deklarasyon ng Helsinki (World Medical Association, 2013). Ang pag-apruba ay makukuha mula sa Research and Ethics Committee ng University of the

Visayas, na may Reference No.2025-0288 na may petsang 26 Hunyo 2025. Bukod dito, ang pag-aaral ay kinasasangkutan ng mga mag-aaral na may pahintulot ng paglagda ng consent at assent form na sumagot sa isang talatanungan. Bago kumpletuhin ang mga talatanungan, makakatanggap ang mga kalahok ng isang form ng pahintulot na naglalaman ng layunin ng pag-aaral, mga pamamaraan, mga panganiib at benepisyo, mga hakbang para sa pagiging kompidensyal, boluntaryong pakikilahok, at impormasyon sa pakikipagugnayan. Walang ibibigay na pinansyal na insentibo para sa pakikilahok. Ang mga mayakda ay nagdedeklara ng walang mga salungat na interes. Sa pagsunod sa mga etikal na kasanayan sa pananaliksik, lahat ng kalahok ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa layunin ng pananaliksik at ang kanilang papel dito sa pamamagitan ng malinaw at maikling mga form ng pahintulot; ang paglahok ay boluntaryo, at magkakaroon ng opsyon ang mga kalahok na umatras sa pag-aaral anumang oras nang hindi nahaharap sa anumang negatibong konsekwensya; Bukod pa rito, tinitiyak ng pag-aaral na mapanatili ang pagiging kompidensyal ng mga kalahok sa pamamagitan ng pag- anonymize ng anumang mga sagot at pagprotekta sa data mula sa hindi awtorisadong pag- akses; at, dahil ang pag-aaral ay nakatuon sa mga estudyante sa mataas na paaralan, ang angkop na pahintulot mula sa mga tagapag-alaga ay makukuha alinsunod sa mga patnubay ng institusyon. Alinsunod sa mga etikal na kasanayan sa pananaliksik, lahat ng kalahok ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa layunin ng pananaliksik at ang kanilang papel dito sa pamamagitan ng malinaw at maikling mga pormularyo ng pahintulot; ang paglahok ay magiging boluntaryo, at magkakaroon ang mga kalahok ng opsyon na umatras mula sa pag-aaral anumang oras nang walang anumang negatibong kahihinatnan; Bukod dito, bilang isang guro sa pribadong paaralan, ang mananaliksik ay nakatuon sa pagprotekta sa mga estudyante mula sa anumang posibleng pinsala o panganib na maaaring mangyari sa panahon ng proseso ng pananaliksik. Alinsunod sa tungkuling ito, susunod ang pag-aaral sa mga pamantayang etikal na itinatag ng Kagawaran ng Edukasyon (DepEd) upang matiyak na ang mga karapatan at kaligtasan ng mga estudyante ay palaging iginagalang. Tinitiyak din ng mananaliksik na walang gastos na kailangang sagutin ng paaralan o mga respondente sa pakikilahok sa pag-aaral na ito. Bukod dito, ang pamamahala ng sarbey at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa pag-aaral ay maayos na nakipag-usap sa punong guro upang maiwasan ang anumang pagkaabala sa mga klase o posibleng suspensyon ng klase. Sa wakas, susunod ang pag-aaral sa mga pamantayang etikal na itinatag ng mga kaukulang awtoridad, tinitiyak na hindi mapapahamak ang mga kalahok at ang mga natuklasan ay gagamitin nang matalino at alinsunod sa mga pamantayang akademiko.

RESULTA AT PAGTATALAKAY

Ang kabanatang ito ay nagtatanghal ng mga resulta ng mga natuklasan sa ginagawang pag-aaral. Ipinapakita sa pag-aaral ang interpretasyon, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga nakalap na datos mula sa ginawang sarbey ng mga respondente.

Propayl ng mga Tagatugon

Inilahad ng pag-aaral na ito ang propayl ng 150 na tagatugon batay sa kanilang kasarian, tirahan, at kursong kinabibilangan. Ang datos ay makikita sa Talahanayan 2.

Talahanayan 2

Propayl ng mga Tagatugon

Baryabol	Category	Frequency	Percentage
Kasarian	Babae	75	50.0
	Lalaki	75	50.0
Tirahan	Urban	132	88.0
	Rural	18	12.0
Kurso	Education	50	33.33
	Industrial Technology	50	33.33
	Hospitality Management	50	33.33

Batay sa Talahanayan 1, pantay ang distribusyon ng mga tagatugon ayon sa kasarian, kung saan 75 (50%) ay babae at 75 (50%) ay lalaki. Ipinapakita nito na balanseng kinatawan ang dalawang kasarian sa isinagawang pananaliksik, kaya't maaring masiguro na ang pananaw at karanasan ng parehong babae at lalaki ay naisaalang-alang sa kabuuang resulta ng pag-aaral. Sa kategorya ng tirahan, karamihan sa mga tagatugon ay mula sa urban na lugar na may bilang na 132 (88%), habang 18 lamang (12%) ang mula sa rural na lugar. Ipinahihiwatig nito na mas maraming kalahok sa pananaliksik ang may karanasang kaugnay ng pamumuhay sa lungsod, na maaaring magbigay ng impluwensya sa kanilang pananaw o karanasan sa paksa ng pag-aaral. Samantala, pantaypantay din ang distribusyon ng mga tagatugon ayon sa kanilang kinabibilangang kurso: Education, Information Technology, at Hospitality Management, na may tig-50 na kalahok bawat isa (33.33%). Ang pagkakapantay na ito ay nagpapahiwatig

ng isang maayos na sampling na nagbibigay ng patas na representasyon mula sa bawat disiplina, kaya't inaasahang mas magiging balanseng ang datos sa pagsusuri ng mga pagkakaibaiba batay sa larangang kinabibilangan.

Sa kabuuan, ang propayl ng mga tagatugon ay nagpapakita ng balanseng representasyon sa kasarian at kurso, ngunit may kaunting limitasyon sa aspekto ng tirahan. Ang ganitong pagkakaayos ay makatutulong sa mas malawak na pag-unawa sa mga ugnayan o pagkakaiba sa mga tugon, lalo na kung susuriin ang epekto ng kasarian, kurso, at tirahan sa pangunahing mga baryabol ng pananaliksik.

Pananaw ng mga Mag-Aaral sa paggamit ng Social Media para sa Akwisisyon ng Wikang Filipino

Sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya, naging mahalagang bahagi ng buhay ng mga mag-aaral ang social media. Sa kontekstong ito, mahalagang suriin kung paano ito nakaapekto sa kanilang pagkatuto, partikular sa paglinang ng kasanayan sa wikang Filipino. Layunin ng bahaging ito na tuklasin ang pananaw ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa akwisisyon ng wikang Filipino.

Talahanayan 3

Pananaw ng mga Mag-Aaral sa paggamit ng Social Media para sa Akwisisyon ng Wikang Filipino

Indicators	Mean	SD	Description
1. Ang pagkatuto sa social media ay masaya at kalugud-lugod	3.39	0.612	Lubos na Sumang-ayon
2. Napapataas ng social media ang aking kumpanyansa sa pagkatuto ng wikang Filipino.	3.42	0.582	Lubos na Sumang-ayon
3. Napapababa ng social media ang aking pagkabalisa sa pagkatuto ng wikang Filipino.	3.44	0.537	Lubos na Sumang-ayon
4. Ang pagkatuto sa wikang Filipino gamit ang social media ay nagpapatibay sa independyenteng pag-aaral.	3.37	0.661	Lubos na Sumang-ayon
5. Ang social media ay bumubuo ng isang mas nakakarelaks at walang stress na pag-aaral ng wikang Filipino.	3.45	0.562	Lubos na Sumang-ayon
6. Nagbibigay ng iba't ibang pwedeng pagkukunan ng pag-aaral sa wikang Filipino.	3.41	0.603	Lubos na Sumang-ayon
7. Mas madaling gamitin ang social media sa pagkatuto ng wikang Filipino.	3.41	0.615	Lubos na Sumang-ayon
8. Makakagamit ako ng social media kahit kailan at kahit saan.	3.39	0.600	Lubos na Sumang-ayon
9. Mas madaling makikipag-usap sa ibang tao gamit ang social media.	3.43	0.583	Lubos na Sumang-ayon
10. May mga bidyo o teksto sa social media na magagamit ko sa pagkatuto ng wikang Filipino.	3.49	0.501	Lubos na Sumang-ayon
11. Mas naibigan ko ang paggamit ng social media dahil ito'y nakatutulong sa akin upang maging matatas na tagapagsalita ng wikang Filipino	3.52	0.501	Lubos na Sumang-ayon
12. Tinatangkilik kong panoorin ang mga palabas sa social media na nasa wikang Filipino	3.53	0.501	Lubos na Sumang-ayon
13. Nagkaroon ako ng kumpanyansang magsalita ng wikang Filipino dahil sa kabababad ko sa social media	3.47	0.501	Lubos na Sumang-ayon
14. Nalilinang ang akong bokabularyo sa wikang Filipino sa tulong ng social media	3.53	0.501	Lubos na Sumang-ayon

15. Gamit na gamit ang social media para sa akin upang maging bihasang tagapagsalita ng wikang Filipino 3.45 0.574 Lubos na Sumang-ayon

Kabuuan 3.45 0.227 Mahusay

Note. 1.00-1.75= Lubos na Hindi sumasang-ayon/Poor; 1,76-2.50= Hindi Sumasang-ayon/Fair; 2,51-3,25= Sumasang-ayon/Good; 3.26-4.00= Lubos na sumasang-ayon/Very Good

Ayon sa datos mula sa Talahanayan 3, makikita na ang mga mag-aaral ay lubos na sumasang-ayon sa positibong epekto ng social media sa kanilang pagkatuto ng wikang Filipino, batay sa kabuuang mean na 3.45 (SD = 0.227), na may deskripsiyong Very Good. Sa bawat indibidwal na indikador, lahat ng pahayag ay nakatanggap ng mean score na nasa pagitan ng 3.37 hanggang 3.53, na bumabagsak sa antas ng —Lubos na Sumasangayon. Il Pinakamataas na naitala ang item na —Tinatangkilik kong panoorin ang mga palabas sa social media na nasa wikang Filipino Il at —Nalilintang ang aking bokabularyo sa wikang Filipino sa tulong ng social media, Il kapwa may mean na 3.53 (SD = 0.501). Ipinapahiwatig nito na malaki ang gampanin ng nilalamang nakikita at naririnig sa social media sa pagpapalawak ng bokabularyo at kasanayan ng mga mag-aaral sa pakikinig at panonood sa wikang Filipino.

Bukod dito, mataas din ang pagpapahalaga ng mga tagatugon sa kakayahan ng social media na magpataas ng kumpiyansa (3.42), magpababa ng pagkabalisa (3.44), at makapagpatibay ng independyenteng pag-aaral (3.37), na nagpapakita na ito ay hindi lamang isang teknikal na kasangkapan kundi isang affective tool sa pagkatuto. Kapansinpansin ding pinaniniwalaan ng mga mag-aaral na ang social media ay mas madaling gamitin (3.41) at maa-access kahit saan at kailanman (3.39), na tumutugon sa pangangailangan ng modernong pagkatuto na flexible at accessible.

Ang mga resulta ay nagpapakita na ang social media ay hindi lamang isang libangan kundi isang makapangyarihang plataporma para sa pagkatuto ng wikang Filipino. Sa ganitong konteksto, maaaring isaalang-alang ng mga guro at administrador ng paaralan ang mas sistematikong paggamit ng social media bilang bahagi ng blended learning o digital-enhanced language instruction. Gayundin, ang patuloy na pagsasama ng mga makabuluhang nilalaman sa Filipino sa mga online platform ay makatutulong upang higit pang mapalalim ang interes at kasanayan ng kabataan sa sariling wika.

Sa kabuuan, malinaw sa pananaw ng mga mag-aaral na ang social media ay may positibong papel sa kanilang awtobiograpikal na karanasan sa pagkatuto ng wikang Filipino—isa itong makabagong espasyo kung saan natututo sila nang mas masaya, mas tiwala sa sarili, at higit na bihasa sa paggamit ng kanilang sariling wika.

Kasanayan sa Wikang Filipino na Magagamit ko sa Social Media

Sa panahon ng makabagong komunikasyon, nagsisilbing plataporma ang social media sa paggamit at paglinang ng wikang Filipino. Sa bahaging ito, sinusuri ang mga kasanayang pangwika na nahuhubog at nagagamit ng mga mag-aaral habang sila'y nakikibahagi sa mga aktibidad sa social media.

Talahnayan 4

Kasanayan sa Wikang Filipino na Magagamit ko sa Social Media

Indicators	Mean	SD	Description
1. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pakikinig.	3.42	0.627	Lubos na Sumang-ayon
2. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pagsasalita ng wikang Filipino.	3.42	0.627	Lubos na Sumang-ayon
3. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pagbabasa ng mga babasahin sa wikang Filipino.	3.41	0.637	Lubos na Sumang-ayon
4. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pagsulat gamit ang wikang Filipino.	3.45	0.551	Lubos na Sumang-ayon

5. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapalawak ang aking bokabularyo sa wikang Filipino.	3.41	0.580	Lubos na Sumang-ayon
6. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang aking kaalaman sa gramatika.	3.37	0.681	Lubos na Sumang-ayon
7. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pagbigkas ng mga salita.	3.41	0.604	Lubos na Sumang-ayon
8. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pag-unawa ng iba't ibang estilo ng komunikasyon.	3.46	0.598	Lubos na Sumang-ayon
9. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapalawak ang kaalaman sa mga kasalukuyang isyu at kultura.	3.44	0.596	Lubos na Sumang-ayon
10. Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pagbuo ng mga argumentong lohikal.	3.33	0.598	Lubos na Sumang-ayon
Kaabuuan	3.41	0.363	Mahusay

Note. 1.00-1.75= Lubos na Hindi sumasang-ayon/Poor; 1,76-2.50= Hindi Sumasang-ayon/Fair; 2,51-3.25= Sumasang-ayon/Good; 3.26-4.00= Lubos na sumasang-ayon/Very Good

Batay sa Talahanayan 4, malinaw na lubos na sumasang-ayon ang mga mag-aaral na nakatutulong ang social media sa pagpapalawak at pagpapaunlad ng iba't ibang kasanayan sa wikang Filipino, gaya ng ipinapakita ng kabuuang mean na 3.41 at standard deviation na 0.363, na may deskripsiyong Very Good. Sa lahat ng sampung indikador, ang mga mean ay nasa hanay na 3.33 hanggang 3.46, na lahat ay nasa antas ng —Lubos na Sumasang-ayon. Pinakamataas sa mga ito ang item na nagsasabing —Naibibigay ng social media ang oportunidad na mapahusay ang kasanayan sa pag-unawa ng iba't ibang estilo ng komunikasyon (Mean = 3.46), na nagpapahiwatig na mahalaga sa mga mag-aaral ang pagkakalantad sa iba't ibang anyo ng komunikasyon gaya ng vlog, meme, komentaryo, at diskusyon online.

Mataas din ang pagtanggap sa kontribusyon ng social media sa kasanayan sa pagsulat (Mean = 3.45), pag-unawa sa kasalukuyang isyu at kultura (3.44), at pakikinig at pagsasalita (kapwa 3.42). Ang mga resultang ito ay nagpapakita ng kakayahan ng social media na magamit bilang platapormang pang-edukasyon at pampagkatuto na sumasaklaw sa apat na makrong kasanayan sa wika (pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat), pati na rin sa bokabularyo, gramatika, pagbigkas, at pagbuo ng lohikal na argumento. Ang pinakamababang mean, na 3.33, ay patungkol sa pagbuo ng lohikal na argumento, na bagama't nasa antas pa rin ng —Lubos na Sumasang-ayon, ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangang palalimin pa ang paggamit ng social media bilang kasangkapan sa critical thinking at argumentative discourse.

Sa kabuuan, ang mga resulta ay nagpapakita ng mataas na antas ng pagkilala ng mga mag-aaral sa papel ng social media sa kanilang pagkatuto ng wikang Filipino. Ipinahihiwatig nito na maaaring isama ng mga guro sa kanilang estratehiya sa pagtuturo ang mga interactive at content-based activities mula sa social media upang lalong mahasa ang wika at mas mapalapit ito sa interes ng mga kabataan. Higit pa rito, ang ganitong paggamit ng social media ay nagbibigay daan sa mas makabuluhang integrasyon ng teknolohiya at edukasyon sa kasalukuyang panahon.

Mga Hamon sa Paggamit ng Social Media sa Pagkatuto ng Wikang Filipino

Sa kabila ng mga benepisyong dulot ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino, hindi maikakaila na may kaakibat din itong mga hamon. Sa bahaging ito, tatalakayin ang mga suliraning kinakaharap ng mga mag-aaral habang ginagamit ang social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wika.

Talahanayan 5

Mga Hamon sa Paggamit ng Social Media sa Pagkatuto ng Wikang Filipino

Indiksyon	Mean	SD	Description
-----------	------	----	-------------

1. Naglalandad ang social media ng mga hindi kaaya-ayang materyales o nilalaman.	3.45	0.585	Lubos na Sumang-ayon
2. Nadidistrak ako sa paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino.	3.45	0.597	Lubos na Sumang-ayon
3. Naaapektuhan ng paggamit ng social media ang aking mental at emosyonal na kalusugan.	3.41	0.656	Lubos na Sumang-ayon
4. May problema ako na may kaugnayan sa signal, gadget, at mobile data.	3.42	0.594	Lubos na Sumang-ayon
5. Ang mga datus sa social media ay madaling maabuso.	3.39	0.566	Lubos na Sumang-ayon
6. Mahirap matukoy ang kredibilidad ng mga impormasyon.	3.47	0.609	Lubos na Sumang-ayon
7. Ang wika sa social media ay kadalasang hindi pormal o may maling gramatika.	3.38	0.652	- Lubos na Sumang-ayon
8. Kakulangan ng aktwal na interaksyon o komunikasyon.	3.42	0.658	Lubos na Sumang-ayon
9. Ang social media ay maaaring magdulot ng labis na paggamit ng teknolohiya na nakakasama sa pagkatuto.	3.43	0.572	Lubos na Sumang-ayon
10. Ang kakulangan ng tamang gabay at suporta sa paggamit ng social media.	3.41	0.581	- Lubos na Sumang-ayon
Kabuuang	3.42	0.343	Napakahusay

Note. 1.00-1.75 = Lubos na Hindi sumasang-ayon/Very Low; 1.76-2.50 = Hindi Sumasang-ayon/Low; 2.51-3.25 = Sumasang-ayon/High; 3.26-4.00 = Lubos na sumasang-ayon/Very high

Ayon sa Talahanayan 5, malinaw na lubos na sumasang-ayon ang mga mag-aaral sa iba't ibang hamon na kaakibat ng paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino, batay sa kabuuang mean na 3.42 at standard deviation na 0.343, na may deskripsiyong Very High. Ipinapakita nito na habang kinikilala ang kahalagahan ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto, may malalaking balakid na hindi rin maaaring ipagsawalang-bahala.

Ang pinakamataas na mean ay naitala sa indikador na —Mahirap matukoy ang kredibilidad ng mga impormasyon (Mean = 3.47), na nagpapahiwatig ng malaking suliranin sa pag-alam kung alin sa mga impormasyong nakukuha mula sa social media ang mapagkakatiwalaan. Sinundan ito ng parehong mean na 3.45 para sa dalawang indikador: pagkalandad sa hindi kaaya-ayang nilalaman at pagkandistrak habang nagaaral, na parehong nagpapakita ng delikadong aspeto ng social media sa konsentrasyon at moral na anyo ng nilalaman. Halos kasintindi rin ang hamon ng problema sa signal, gadget, at mobile data (3.42), na nagpapakita ng digital divide o kakulangan sa access sa teknolohiya, na isa pa ring suliranin sa maraming mag-aaral.

Bukod pa rito, binanggit din ng mga tagatugon ang mga isyung kaugnay ng mental at emosyonal na kalusugan (3.41), kakulangan ng aktwal na interaksyon (3.42), at labis na paggamit ng teknolohiya (3.43), na pawang naglalarawan ng mga panlipunan at sikolohikal na epekto ng digital na pagkatuto. Hindi rin ligtas ang larangan ng wika— naitala ang mean na 3.38 sa indikador na nagsasabing ang wika sa social media ay kadalasang hindi pormal o may maling gramatika, na maaaring makaapekto sa tamang pagkatuto ng wikang Filipino.

Sa kabuuang, bagamat mataas ang pananaw ng mga mag-aaral sa positibong gamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino, malinaw rin ang kanilang pagkilala sa mga seryosong hamon na maaaring makaapekto sa kalidad ng kanilang pagkatuto at kalusugan. Ipinapahiwatig nito na mahalaga ang papel ng mga guro, magulang, at institusyong pang-edukasyon sa pagbibigay ng gabayan, tamang impormasyon, at kontroladong paggamit ng social media upang matamo ang tunay na layunin ng paggamit nito sa edukasyon. Ang integrasyon ng digital literacy at responsableng paggamit ng teknolohiya ay nararapat na maging bahagi ng kurikulum upang mas mapalawak ang kaalaman ng kabataan sa paggamit ng mga makabagong kasangkapan nang may pananagutan.

Kaugnayan ng Pananaw at Kasanayan

Ang social media ay naging makapangyarihang plataporma sa pagpapahayag at pakikipag-ugnayan, na may malaking impluwensya sa pananaw ng mga kabataan sa paggamit ng wikang Filipino. Sa pamamagitan ng madalas na interaksyon sa iba't ibang nilalaman sa social media, nahuhubog ang kanilang kasanayan at kahusayan sa paggamit ng wika. Kaya't mahalagang tuklasin ang kaugnayan ng pananaw nila sa social media at ang kanilang kakayahan sa wikang Filipino upang masukat ang epekto nito sa pag-unlad ng kanilang komunikatibong kasanayan.

Talahanayan 6

Kaugnayan ng Pananaw ng Social Media at Kakayahan sa Wikang Filipino

Baryabols	Spearman rho	df	P value
Pananaw ng social media at Kakayahan sa wikang Filipino	0.777	148	<.001

Batay sa resulta ng Spearman correlation, makikita na may positibo at napakataas na ugnayan sa pagitan ng pananaw at kakayahan ng mga mag-aaral sa paggamit ng social media para sa pagkatuto ng wikang Filipino, na may Spearman rho na 0.777. Ang ugnayang ito ay statistically significant batay sa p-value na <.001, na nangangahulugang hindi ito nagkataon lamang. Ibig sabihin, habang tumataas ang positibong pananaw ng mga mag-aaral sa social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wika, tumataas din ang antas ng kanilang kakayahan sa paggamit nito.

Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang positibong pananaw ng mga mag-aaral ay mahalagang salik sa paglinang ng kanilang kakayahang gamitin ang social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Kung may tiwala, kasiyahan, at interes ang mga mag-aaral sa paggamit ng teknolohiyang ito, mas malaki ang posibilidad na kanilang paunlarin ang kanilang kasanayang pangwika. Kaya't mahalaga para sa mga guro at tagapagpatupad ng kurikulum na palakasin ang positibong karanasan ng mga mag-aaral sa social media, sa pamamagitan ng makabuluhang nilalaman, gabay sa paggamit, at integrasyon sa pagtuturo. Ang ganitong habkang ay makatutulong hindi lamang sa pagpapaunlad ng wika kundi sa mas epektibong pagkatuto sa digital na panahon.

Pagkakaiba ng Pananaw, Kakayahan at Hamon ng mga Mag-Aaral sa Tatlong Kurso

Sinuri sa pag-aaral ang mga pagkakaiba sa persepsyon, kasanayan, at hamon sa pagitan ng tatlong grupo ng mga mag-aaral ayon sa kurso. Dahil hindi normal ang distribusyon ng datos, isang non-parametric test ang ginamit—ang Kruskal-Wallis test. Ipinapakita sa Talahanayan 5 ang mga resulta ng paghahambing na pag-aaral.

Talahanayan 7

Pagkakaiba ng Pananaw, Kakayahan at Hamon ng mga Mag-Aaral sa Tatlong Kurso

Baryabol	kurso	N	Mean	SD	Kruskal-Wallis	df	p
pananaw	Education	50	3.47	0.227	2.538	2	0.281
	Industrial Tech	50	3.45	0.205			
	Hospitality Mngt	50	3.42	0.248			
kakayahan	Education	50	3.42	0.322	0.902	2	0.637
	Industrial Tech	50	3.41	0.367			
	Hospitality Mngt	50	3.41	0.404			
hamon	Education	50	3.42	0.341	0.563	2	0.755
	Industrial Tech	50	3.43	0.371			
	Hospitality Mngt	50	3.42	0.323			

Ipinapakita ng Talahanayan 7 ang paghahambing ng pananaw, kakayahan, at hamon ng mga mag-aaral mula sa tatlong kurso—Education, Industrial Technology, at Hospitality Management—kaugnay ng paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Gamit ang Kruskal-Wallis test, sinuri kung may makabuluhang pagkakaiba sa bawat baryabol batay sa kurso.

Para sa pananaw, nakakuha ang kursong Education ng bahagyang mas mataas na mean (3.47) kumpara sa Industrial Technology (3.45) at Hospitality Management (3.42). Gayunpaman, ipinapakita ng Kruskal-Wallis test na ang

pagkakaibang ito ay hindi makabuluhan sa estadistikal na antas ($H = 2.538$, $df = 2$, $p = 0.281$). Katulad nito, sa kakayahan, halos magkapareho ang mean ng tatlong kurso (3.42, 3.41, at 3.41), at wala ring makabuluhang pagkakaiba ($H = 0.902$, $p = 0.637$). Sa hamon, pare-pareho rin halos ang mean scores (3.42–3.43), at hindi rin ito nagpakita ng makabuluhang diperensiya ($H = 0.563$, $p = 0.755$).

Sa kabuuan, ang mga resulta ay nagpapahiwatig na walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw, kakayahan, at hamon ng mga mag-aaral batay sa kanilang kinabibilangang kurso, ayon sa estadistikal na pagsusuri.

Mga Natuklasan

Inilahad sa bahaging ito ang mga pangunahing resulta ng pananaliksik ukol sa pananaw, kasanayan, at mga hamon ng mga piling Cebuanong mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wikang Filipino. Ang mga datos ay nakalap mula sa 150 na tagatugon na nahati nang pantay sa anim na programa mula sa tatlong pangunahing larangan: Edukasyon, Impormasyong Teknolohiya, at Pamamahalang Pangospitalidad. Sinuri ang mga datos sa pamamagitan ng karaniwang halaga, pagkalat ng datos, pagsusuri ng pagkakaiba, at pagsusuri ng ugnayan.

Una, lumitaw na positibo ang pananaw ng mga mag-aaral sa paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Ayon sa resulta, karamihan sa kanila ay lubos na sumangayon na ang social media ay nakatutulong sa kanilang kasanayan sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsulat. Nakita rin sa datos na ang paggamit ng social media ay nakapagpapataas ng kanilang kumpiyansa, nakapagpapababa ng pagkabalisa sa pagkatuto, at nagsisilbing daan sa mas malayang pag-aaral.

Ikalawa, mataas din ang antas ng kasanayan ng mga tagatugon sa paggamit ng wikang Filipino sa pamamagitan ng social media. Naipahayag ng mga mag-aaral na nagagamit nila ang mga platapormang ito upang mapalawak ang kanilang bokabularyo, mapahusay ang gramatika, at masanay sa pagbibigay ng lohikal na paliwanag. Napatunayan din na ang social media ay nagsisilbing espasyo ng aktibong pakikipagugnayan na nakatutulong sa pagpapayabong ng kanilang kasanayang pangkomunikatibo.

Ikatlo, kinilala ng mga mag-aaral ang ilang hamon sa paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto. Kabilang dito ang pagkakaroon ng mga sagabal sa koneksyon, kawalan ng sapat na kagamitan, labis na pagkaabala, pagkalantad sa hindi kaaya-ayang nilalaman, at kawalan ng tiyak na gabay mula sa mga guro. Napansin din na ang impormal na wika sa social media ay nagiging sanhi ng maling paggamit ng wikang Filipino sa ilang pagkakataon.

Ikaapat, batay sa pagsusuri gamit ang Spearman na pamamaraan, lumitaw na may positibo at napakataas na ugnayan sa pagitan ng pananaw ng mga mag-aaral sa social media at sa kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang Filipino. Nangangahulugan ito na habang positibo ang kanilang pananaw, mas mataas din ang antas ng kanilang kasanayan.

Ikalima, lumabas sa pagsusuri gamit ang Kruskal Wallis na walang makabuluhang pagkakaiba sa pananaw, kasanayan, at mga hamon ng mga mag-aaral batay sa kanilang kurso. Ipinahiwatig nito na sa kabila ng pagkakaiba ng disiplina, halos magkapareho ang karanasan at damdamin ng mga mag-aaral hinggil sa paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Sa kabuuan, ipinakita ng mga natuklasan na mahalaga ang papel ng social media bilang kasangkapan sa pagpapalawak ng kasanayang pangwika ng mga mag-aaral. Gayunman, nangangailangan ito ng wastong paggabay at masusing paggamit upang mapanatili ang kalidad ng pagkatuto at maiwasan ang mga negatibong epekto.

Implikasyon

Batay sa mga natuklasan ng pananaliksik, lumitaw ang ilang mahahalagang implikasyon na may kinalaman sa edukasyon, wika, teknolohiya, at patakarang pangakademiko. Ang mga resultang ito ay maaaring maging gabay sa mga guro, administrador, mananaliksik, at maging sa mga mag-aaral sa higit na epektibong paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wikang Filipino.

Una, ipinahiwatig ng resulta na ang social media ay may positibong ambag sa pagkatuto ng wika. Ipinakita ng mga mag-aaral mula sa Education, Industrial Technology, at Hospitality Management na sa kabila ng pagkakaiba ng kanilang larangan, nagkakaisa sila sa pagkilala sa social media bilang makabuluhang daan sa pagpapalawak ng kasanayan sa wikang Filipino. Nangangahulugan ito na ang paggamit ng teknolohiya ay hindi lamang limitado sa pakikipag-ugnayan o aliwan kundi nagiging mabisang plataporma sa edukasyon, lalo na sa paglinang ng wika.

Ikalawa, ang positibong pananaw ng mga mag-aaral sa social media ay maaaring gamitin ng mga guro upang mas epektibong idisenyo ang kanilang mga pamamaraan sa pagtuturo. Sa halip na ituring na sagabal ang teknolohiya,

maaaring gamitin ito bilang katuwang sa paghubog ng mas aktibong, tiwala sa sarili, at makabagong mga mag-aaral sa larangan ng Filipino.

Ikatlo, ipinakita rin ng pananaliksik na may mga hamon sa paggamit ng social media tulad ng kawalan ng sapat na gabay, distraksyon, at hindi pormal na gamit ng wika. Dahil dito, mahalagang paigtingin ang edukasyon sa responsableng paggamit ng teknolohiya. Ang mga institusyon ay may tungkuling magpatupad ng mga programa at patakarang nagtataguyod ng tamang paggamit ng social media sa loob at labas ng silidalaran.

Ikaapat, ang kawalan ng makabuluhang pagkakaiba sa pananaw, kasanayan, at hamon ng mga mag-aaral batay sa kanilang kurso ay nagpapahiwatig na may pangkalahatang epekto ang social media sa lahat ng larangan. Ibig sabihin, ang mga interbensyon o programa ukol sa digital na pagkatuto at pag-unlad ng wika ay maaaring idisenyo sa paraang inklusibo at hindi limitado lamang sa partikular na disiplina.

Sa kabuuan, ang pananaliksik na ito ay nagbibigay-diin na ang social media ay may kakayahang maging makabuluhang katuwang sa edukasyon kung ito ay gagamitin nang responsable, may sapat na patnubay, at may malinaw na layunin. Ang pag-unawa sa implikasyong ito ay makatutulong sa pagpapaunlad ng mga patakarang at estratehiya para sa mas mahusay na pagkatuto sa wikang Filipino sa konteksto ng makabagong panahon.

KONKLUSYON AT MGA REKOMENDASYON

Konklusyon

Batay sa mga naging resulta ng pananaliksik, napatunayan na ang mga mag-aaral mula sa tatlong magkakaibang kurso tulad ng Education, Industrial Technology, at Hospitality Management ay nagkaroon ng positibong pananaw hinggil sa paggamit ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino. Ipinakita rin ng pag-aaral na mataas ang antas ng kanilang kasanayan sa wika at malinaw ang kanilang pagkilala sa mga hamong kaakibat ng paggamit nito. Sa kabila ng pagkakaiba sa larangang kinabibilangan, lumitaw na walang makabuluhang pagkakaiba sa kanilang pananaw, kasanayan, at mga hamong naranasan. Ipinahiwatig nito na halos magkakatulad ang kanilang karanasan at pananaw sa social media bilang isang mahalagang kasangkapan sa pagkatuto at paggamit ng wikang Filipino.

Rekomendasyon

Bilang tugon sa mga natuklasan ng pananaliksik, nararapat na ipatupad ang ilang konkretong hakbang upang higit na mapakinabangan ang social media sa pagkatuto ng wikang Filipino at maiwasan ang mga negatibong epekto nito. Ang mga sumusunod ay ang mga mungkahing hakbang na maaaring isaalang-alang ng mga guro, administrador, at institusyong pang-edukasyon:

Una, iminumungkahi ang pagsasagawa ng mga seminar at pagsasanay na nakatuon sa responsableng paggamit ng social media. Dapat itong tumuon sa pagpapalawak ng kaalaman ng mga mag-aaral sa tamang paggamit ng impormasyon at sa pagsusuri ng kredibilidad ng mga nilalamang kanilang nakikita sa internet. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang maling paggamit ng wika at ang paglaganap ng impormasyong hindi mapagkakatiwalaan.

Ikalawa, mainam na bumuo ng gabay na pedagohikal na naglalaman ng mga estratehiyang maaaring gamitin ng mga guro sa integrasyon ng social media sa pagtuturo ng wikang Filipino. Maaari itong maging kasangkapan sa kolaboratibong pagsulat, pananaliksik, at pagtalakay ng mga kontemporaryong isyu na makatutulong sa pagpapalalim ng kasanayan sa wika.

Ikatlo, dapat isaalang-alang ng mga guro at administrador ang kalusugang pangkaisipan at damdamin ng mga mag-aaral. Mahalaga ang pagbibigay ng sapat na patnubay upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng paggamit ng teknolohiya at epektibong pagkatuto, lalo na kung may mga hamong dulot ng labis na pagkababad sa social media.

Ikaapat, kailangang paigtingin ng mga institusyon ang pagbibigay ng sapat na akses sa teknolohiya. Kabilang dito ang pagkakaroon ng maaasahang koneksyon sa internet, sapat na mobile data, at angkop na mga kagamitang pangkomunikasyon upang maging kapaki-pakinabang ang paggamit ng social media bilang bahagi ng pagkatuto.

Panghuli, hinihikayat ang pagpapatuloy ng mga kaugnay na pananaliksik.

Maaaring isagawa ito sa mas maraming kurso, iba't ibang antas ng edukasyon, at sa iba pang konteksto upang higit na maunawaan ang epekto ng social media sa pagkatuto ng wikang Filipino at mapalawak ang saklaw ng kaalaman sa larangang ito.

AWTPUT NG PAG-AARAL

MINI HANDBOOK

Layunin:

Ang maliit na gabay na ito ay nilikha upang tulungan ang mga mag-aaral sa responsableng paggamit ng social media bilang kasangkapan sa pagkatuto ng wikang Filipino. Nais nitong paigtingin ang kritikal, etikal, at makabansang paggamit ng teknolohiya sa konteksto ng edukasyon.

Bahagi 1: Ang Papel ng Social Media sa Pagkatuto ng Wika - Ang social media ay maaaring gamitin upang:

- Magbasa ng balita at artikulo sa wikang Filipino
- Magsulat ng sanaysay, tula, at iba pang akdang pampanitikan
- Makipag-ugnayan sa guro at kaklase sa Filipino
- Sumali sa talakayan o diskurso gamit ang Filipino

Tandaan: Ang tamang gamit ng social media ay makatutulong sa pagpapayaman ng bokabularyo, paglinang ng ideya, at pagpapahusay ng pagsulat.

Bahagi 2: Gabay sa Responsableng Gamit

1. Gamitin ang Filipino sa mga post at komento upang masanay sa pagsulat at pagbuo ng ideya sa sariling wika.
2. Iwasan ang paggamit ng marahas, mapanirang salita, o maling balita. Magsagawa ng beripikasyon bago magbahagi ng impormasyon.
3. Magtakda ng oras sa paggamit ng social media. Gamitin ito sa paraang makabuluhan at hindi hadlang sa pag-aaral.

4. Huwag mangopya ng gawa ng iba. Kilalanin ang pinagmulan ng impormasyon kung magbabahagi ng kaalaman.
5. Makilahok sa mga pampanitikang aktibidad online gaya ng spoken poetry, sanaysay contests, o online reading groups.

Bahagi 3: Mga Positibong Gawi

- Mag-follow sa mga pahinang pampanitikan at edukasyonal sa Filipino
- Gumamit ng social media bilang talaarawan sa wikang Filipino
- Magbahagi ng positibong mensahe gamit ang wika ng bayan
- Gumamit ng emoji o larawan upang palawakin ang diwa ng mensahe, ngunit iwasan ang pagkalulong dito

Bahagi 4: Babala at Paalala

- Ang labis na paggamit ng social media ay maaaring makasama sa konsentrasyon at kalusugan.
- Ang hindi maingat na paggamit ng wika ay maaaring makasira sa imahe ng isang magaaral o institusyon.
- Isang responsibilidad ang paggamit ng social media bilang mag-aaral at mamamayang Pilipino.

Bahagi 5: Suhestiyong Gamitin sa Klase

- Magpabuo ng isang "Facebook o Messenger Learning Group" kung saan pwedeng magtanong at magsagot ng mga takdang-aralin.
- Gumamit ng Instagram o TikTok upang gumawa ng video content ukol sa wika, kultura, o panitikan.
- Magdaos ng online na "talakayang pampanitikan" isang beses sa isang linggo.

Elemento	Nilalaman
Kalahok	Mga piling mag-aaral sa unang taon ng kolehiyo mula sa kursong Education, Industrial Technology, at Hospitality Management (kabuuang 150 mag-aaral) sa Cebu Eastern College, Inc.
Benepisyo	- Mas mataas na kumpiyansa sa pagsasalita ng wikang Filipino- Mas epektibong paggamit ng social media bilang edukasyonal na plataporma- Pag-unlad sa kasanayang komunikatibo sa personal at akademikong larangan
Mga Alalahanin	- Limitadong access ng ilan sa internet at gadget- Posibleng kakulangan ng oras para sa editing ng content- Pagkapagod ng guro sa pag-monitor ng mga submission
Mga Kakailanganin	- Learning kit (print at digital)- Rubrics para sa pagtataya- Laptop / cellphone para sa video recording- Internet load o access- Access sa Google Drive / Facebook Group
Mga Gastusin	- Printing ng 150 learning kits: ₱3,000- Load allowance para sa moderators: ₱1,500- Premyo para sa top performers: ₱1,500- Certificate printing: ₱1,000 Kabuuang: ₱7,000 (maaaring i-adjust batay sa donasyon o pondo ng paaralan)

Pangwakas na Mensahe

Ang social media ay makapangyarihang kasangkapan. Kung gagamitin sa wasto, makatutulong ito sa paghubog ng mas malikhaing, mapanuri, at makabansang kabataan. Maging responsable. Maging maingat. Gumamit ng wika ng may paggalang at pagunawa.

"Ang wika ay kaluluwa ng bayan. Itaguyod natin ito maging sa digital na mundo."

Inihanda para sa mga mag-aaral ng kolehiyo sa ilalim ng asignaturang Filipino.

CHARIS ARIBAL

Guro

TALASANGGUNIAN

- Adarna, K. L. (2017). *Epekto ng teknolohiya sa komunikasyon ng mga kabataan* [Tesis, Polytechnic University of the Philippines]. Philippine E-Journals.
- Agoncillo, T. A. (2001). *Kasaysayan ng lahing Pilipino*. Manila: R.P. Garcia Publishing.
- Alba, J. R. (2021). *Epekto ng paggamit ng social media sa kasanayan sa pagsulat ng mga mag-aaral sa kolehiyo* (Hindi nailathalang tesis sa antas masterado). Cebu Normal University, Cebu City.
- Aljehani, H. (2019). Impact of Social Media on Social Value Systems among University students in Saudi Arabia. *International Journal of Education and Practice*, 7(3), 216–229.
- Bautista, A. M. (2019). *Pag-unlad ng kasanayan sa pagbasa sa tulong ng makabagong teknolohiya* (Hindi nailathalang tesis sa antas masterado). Cebu Normal University.
- Buenaventura, F. M. (2010). *Wika at lipunan*. Quezon City: Akademya Publishing.
- Cabahug, E. T. (2021). *Pananaliksik sa epekto ng social media sa akademikong pagganap ng mga estudyante sa kolehiyo* [Tesis, University of San Jose– Recoletos].
- Commission on Higher Education. (2020). *CHED COVID-19 advisory no. 7*.
<https://ched.gov.ph>
- Constantino, R. (1997). *The Philippines: A past revisited*. Quezon City: Tala Publishing.
- Cruz, R. M. (2019). *Gamit ng wika sa YouTube: Isang analisis* [Tesis, De La Salle University]. DLSU Institutional Repository.
- Delos Reyes, M. C. (2020). *Pagsusuri sa wika ng kabataan sa social media* (Hindi nailathalang tesis sa antas masterado). Cebu Normal University.
- DepEd Philippines. (2021). *Distance learning strategies in the Philippines*. <https://deped.gov.ph>
- Dimaculangan, L. J. (2020). *Social media bilang plataporma ng pagkatuto sa senior high school* [Tesis, University of the Philippines]. UP Diliman Journals.
- Dizon, N. (2022). *Social media use among students remains high amid pandemic*. Rappler. <https://rappler.com>
- Domingo, M. J., & Aguillon, H. J. (2021). Perceived Role of Social Media in the Vocabulary Development. *Allure Journal: A Journal of Applied Linguistics, Linguistics, and Literature*, 1(1), 1–14.
- Eijansantos, A. (2017). From Filipino and English to Zamboanga Chavacano: Finding the Missing Voice. *Athens Journal of Philology*, 4(4), 293–312.
<https://doi.org/10.30958/ajp/4.4.3>
- Eijansantos, A. (2018). Semiotic analysis of the Facebook postings of grade 11 learners via syntax and semantics. *Working Papers of the Linguistics Circle*, 28(1), 47–59.
- GMA News Online. (2021). *Filipino youth and digital literacy*.
<https://www.gmanetwork.com>
- Gomez, H. P. (2018). *Filipino bilang wikang midya sa social networking sites* [Tesis, Far Eastern University]. FEU Research Journal.
- Gonzales, A. B. (2013). *Pagpaplanong pangwika*. Manila: Sentro ng Wikang Filipino.
- Hernandez, C. (2020). *The language of Facebook: A study on Filipino netizens*.
<https://philippinejournal.org>
- Inquirer.net. (2023). *Language and identity in digital platforms*. <https://inquirer.net>
- Lopez, A. D. (2021). *Digital na wika at kultura ng kabataan sa TikTok* [Tesis, Ateneo de Manila University]. Ateneo Repository.
- Magmanlac, Q., Reyes, C. A., Boongaling, L., & Caiga, B. (2018). Effects of Social Media to Communication Students' Cognitive and Social Skills. *Asia Pacific Journal of Education, Arts and Sciences*, 5(4), 21–32.
- Mendoza, L. (2021). *The rise of Filipino memes and online discourse*. <https://spot.ph>
- Morales, I. C. (2016). *Pagpapayaman ng bokabularyo gamit ang Facebook groups* [Tesis, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila]. PLM Graduate School Archive.
- Nolasco, R. M. (2008). *Wika, kultura at lipunan*. Quezon City: UP Press.
- Ocampo, B. J. (2022). *Pag-aaral sa Filipino bilang wikang ginagamit sa online learning* [Tesis, Saint Louis University]. SLU E-library.
- Padua, R. L. (2018). *Pananaliksik sa gamit ng wikang Filipino sa online learning* (Hindi nailathalang tesis sa antas masterado). Cebu Normal University.
- Philippine Statistics Authority. (2022). *Household internet access survey*.
<https://psa.gov.ph>
- Reyes, M. C. (2015). *Pagbabago sa anyo ng komunikasyon sa digital age* [Tesis, Philippine Normal University]. PNU Graduate Theses.
- Salvador, G. (2023). *Social media behavior of college students*.
<https://cnnphilippines.com>
- Santos, E. L. (2022). *Kalakhan ng impluwensya ng Facebook sa paggamit ng wikang Filipino* (Hindi nailathalang tesis sa antas masterado). Cebu Normal University.
- Santos, L. S. (2009). *Komunikasyon sa akademikong Filipino*. Manila: Rex Book Store.
- Sevilla, M. (2020). *Digital Filipino: Youth trends in language use*. <https://esquiremag.ph>

- Sriwilai, K., & Charoensukmongkol, P. (2015). Face it, don't Facebook it: Impacts of Social Media Addiction on Mindfulness, Coping Strategies and the Consequence on Emotional Exhaustion. *Stress and Health, 32*(4), 427–434.
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smi.2637>
- Torres, B. (2019). *Learning through Facebook: Case studies from Cebu*.
<https://sunstar.com.ph>
- UNESCO. (2021). *Media and information literacy in Southeast Asia*. <https://unesco.org>
- Velasco, N. S. (2023). *Epekto ng social media sa pagsasalita ng Filipino sa mga estudyante* [Tesis, West Visayas State University]. WVSU Institutional Repository.
- Villamor, S. M. (2022). *Paggamit ng wikang Filipino sa social media ng mga estudyante ng USJ-R* [Tesis, University of San Jose–Recoletos].
- Wylie, L. (2014). The social media revolution. *British Journal of Midwifery, 22*(7), 22– 34